

YURIDIK TEXNIKUMLAR FAOLIYATINING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o‘qituvchisi, 2-darajali yurist.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11180319>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ta'limga qaratilayotgan e'tibor, professional ta'lim muassasalari, xususan yuridik texnikumlari faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq me'yoriy hujjatlar, o'qitishning kredit-modul tizimiga o'tkazilishi, yuridik texnikumlarning o'quv va ilmiy faoliyatlariga bevosita TDYUning, boshqa tashkiliy masalalariga hududiy adliya boshqarmalarining mas'ul etib belgilanganligi borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, malakali kadrlar tayyorlash, professional ta'lim, kreativ, intellektual-ijodiy va kommunikativ kompetentlik, kredit-modul, huquqiy mexanizm.

LEGAL MECHANISMS OF ACTIVITY OF LEGAL TECHNICAL SCHOOLS

Abstract. This article reflects on the focus on education in our country, on regulatory documents related to the organization of activities of professional educational institutions, in particular legal equipment, on the transfer of training to a credit-modular system, on the direct establishment of TSUL for educational and scientific activities of legal equipment, on the responsibility of Regional Justice Departments for other organizational issues.

Key concepts: education, upbringing, training of qualified personnel, professional education, creative, intellectual-creative and communicative competence, credit-modular, legal mechanism.

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНИКУМОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются акцент на образование в нашей стране, нормативные акты, связанные с организацией деятельности профессиональных образовательных учреждений, в частности юридических техникумов, перевод обучения на кредитно-модульную систему, установление ответственности ТГЮУ за учебную и научную деятельность юридических техникумов, территориальных управлений юстиции за другие организационные вопросы.

Ключевые понятия: образование, воспитание, подготовка квалифицированных кадров, профессиональное образование, креативная, интеллектуально-творческая и коммуникативная компетентность, кредитно-модульный, правовой механизм.

Yurtimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, farzandlarimizning jahon andozalari talablariga xos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashlari, ham jismonan, ham ma'navan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, farzandlarimizning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, ular qalbida ona vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi va izchil davom ettirilmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning salmoqli qismini ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etayotganligi juda quvonarli, albatta. Bu ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha olib borilayotgan amaliy ishlarda o'z aksini topmoqda.

So'ngi yillarda ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish va modernizatsiya qilish bo'yicha qonun, qator farmon va qarorlar qabul qilindi.

Jumladan, ta'lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu – "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur Qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirda qabul qilingan Konsitutsiyasining 51-53-moddalarida davlatning ta'limga e'tibori konstitutsion normalar bilan mustahkamlab qo'yilganini alohida ta'kidlash lozim. Bu esa o'z navbatida, mamlakatimizda sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Ushbu islohotlar asnosida kasb-hunar ta'limi sohasida ham davlat siyosati o'zgardi, xalqaro andozalarga mos professional ta'lim tizimi joriy etildi. Prezidentimizning 2019 yil 6 sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yana-da takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni mazkur islohotlarning yana bir poydevoriga aylandi.¹

Mazkur Farmon bilan texnikumlarda umumiy o'rta ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarga kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yildan kam bo'lmagan muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to'lov-kontrakt asosida ta'lim berilishi, bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2-kursdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'lishi belgilab qo'yildi.

¹ Z.Xudoyberdiyev. Malaka va innovatsion o'zgarishlar samarali professional ta'lim tizimiga keng yo'l ochmoqda. <https://xs.uz/uzkr/post/malaka-va-innovatsion-ozgarishlar-samarali-professional-talim-tizimiga-keng-jol-ochmoqda>.

Natijada ushbu yo'nalishlarda tahsil olayotganlar nafaqat zarur bilimlarni o'zlashtirishmoqda, munosib kasb egasi bo'lishga intilmoqda, balki ular boshqalarga ham o'rnak bo'lgan holda, jamiyatga o'zlaridagi ko'nikma va tajribani uyg'unlashtirgan intellektual kapital bilan kirib borishlari uchun mustahkam zamin yaratildi.

Mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash borasida xorijiy mamlakatlarda amalda bo'lgan ta'lim mazmunini bevosita o'rganishi shuni ko'rsatdiki, G'arb mamlakatlarida asosiy o'rinni mutaxassisning kompetentlik malaka darajasi egallaydi. Respublikamizning milliy ta'lim tizimi mohiyatiga ko'ra ta'lim mazmunining minimal talablari bilim, ko'nikma va malakaga asoslanadi.²

Professional ta'lim tizimidagi islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3666-son Qarori³ bilan yangi islohotlarga qadam qo'yildi. Xususan, kasb-hunar kollejlari va akademik litseyni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlariga aylantirildi hamda yuridik texnikumlarning o'quv-metodik jarayonini muvofiqlashtirish, ularga amaliy jihatdan va axborot-resurslari masalalasida ko'maklashish Toshkent davlat yuridik universiteti tomonidan, ularning faoliyatiga rahbarlik qilish va nazoratni tashkil etish hamda tashkiliy-kadrlar bazasini mustahkamlash esa hududiy adliya boshqarmalari tomonidan amalga oshirilishi belgilab berildi.

Yuridik texnikumlarni zarur o'quv va sport uskunalari, kompyuter texnikasi va axborot-resurs fondlari bilan jihozlash xarajatlari ta'limga ajratiladigan byudjet mablag'lari, shuningdek Adliya vazirligining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi, yuridik texnikumlarga qabul qilish har bir hududning "yurisprudensiya" yo'nalishi bo'yicha professional ma'lumotga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan belgilanadigan kvotalar, mutaxassislik va kasblari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini huzuridagi Davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlari asosida amalga oshirilishi e'tirof etildi.

Bundan tashqari professional ta'lim tizimida to'g'ridan to'g'ri yuridik texnikumlar faoliyatini borasida amalga oshirilgan islohotlarni mustahkamlovchi huquqiy asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30 oktyabr "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha

² R.Haydarov O'qituvchining kasbiy kompetentligini takomillashtirish. <https://docviewer.yandex.ru/view/>.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son Qarori. lex.uz/docs/3681790.

chora-tadbirlar to'g'risida"gi 677-son qarori⁴ni ham keltirish o'rinlidir. Mazkur qaror bilan yuridik texnikumlar ustavlarini ishlab chiqish va tasdiqlash, belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish, yuridik texnikumlarning shtat jadvallari va xarajatlar smetalari, ta'lim berishning kredit-modul tizimi sharoitida pedagog xodimlarning tarkibi mehnatini me'yorlashtirish, ish vaqtini faqat o'quv tadbirlariga asoslangan holda amalga oshirish, shuningdek pedagog xodimlar tomonidan o'quv-uslubiy, tashkiliy-metodik, ma'naviy-axloqiy va tarbiyaviy ishlarni bajarishni rag'batlantirishni nazarda tutuvchi pedagog xodimlarning shaxsiy ish rejasidagi tadbirlar ro'yxati va ularning minimal soatlarini TDYU tomonidan tasdiqlanishi, yuridik texnikumlarda bir o'qituvchiga to'g'ri keladigan o'quvchilar soni nisbati normativlari va yuridik texnikumlarda o'quv yuklama hajmi, texnikumlarda pedagog xodimlarning shaxsiy ish rejasidagi tadbirlar ro'yxati va ularning minimal soatlarini tasdiqlanishi, yuridik texnikumlarda o'quv jarayonini kredit-modul tizimini joriy etish bilan bog'liqning huquqiy mexanizmlari belgilab berildi.

Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda professional ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, yoshlarimizni kasbga yo'naltirish, ayniqsa huquqshunoslik sohasida professional kadrlarni tayyorlash, ularni mustaqil, kreativ fikrlaydigan, intellektual-ijodiy va kommunaktiv kompetentli mutaxassislar qilib o'qitish, ta'lim-tarbiya berish uchun jahon andozalari talablariga javob beradigan huquqiy mexanizmlar yaratilgan. Yoshlarimiz esa, o'z navbatida, ushbu yaratilgan sharoitlardan samarali va maksimal darajada foydalanishlari, kelgusida huquqshunoslik fanlarining ilmiy salohiyatini rivojlanishi uchun ko'proq ilmiy izlanishlar masalasiga intilishlari lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yana-da takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son Qarori. [lex.uz>docs/3681790](http://lex.uz/docs/3681790).
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 30 oktyabr 677-son qarori. [lex.uz>docs/-5075894](http://lex.uz/docs/-5075894).

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 30 oktyabr 677-son qarori. [lex.uz>docs/-5075894](http://lex.uz/docs/-5075894).

4. Z.Xudoyberdiyev. Malaka va innovatsion o'zgarishlar samarali professional ta'lim tizimiga keng yo'l ochmoqda. <https://xs.uz/uzkr/post/malaka-va-innovatsion-ozgarishlar-samarali-professional-talim-tizimiga-keng-jol-ochmoqda>.
5. R.Haydarov O'qituvchining kasbiy kompetentligini takomillashtirish. <https://docviewer.yandex.ru/view/>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH